

KORPUS LINGVISTIKASINI TATBIQ ETISHDA LUG'AT VA TOPSHIRIQLAR BILAN ISHLASH

Munisa Kuanish qizi Qulmurodova,

Akademik faoliyat bo'limining yetakchi mutaxassisi

sadikovamunisa522@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada korpus lingvistikasining amaliy tatbiqi, xususan, lug'at va topshiriqlar bilan ishlash jarayonlari chuqur tahlil qilinadi. Korpus lingvistikasining nazariy asoslari, amaliy imkoniyatlari va uning lingvistika hamda ta'limdagi ahamiyati yoritiladi. Shu bilan birga, lug'at yaratish, tahlil qilish va ta'lim jarayonida innovatsion topshiriqlarni ishlab chiqishdagi yondashuvlar infografikalar yordamida ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: korpus, lug'at, lingvistika, token, kollokatsiya, chastotaviy lug'at, lemma.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается практическое применение корпусной лингвистики, в частности, процессы работы со словарями и заданиями. Освещаются теоретические основы корпусной лингвистики, её практические возможности и значимость в лингвистике и образовании. Кроме того, представлены подходы к созданию и анализу словарей, а также разработке инновационных заданий в образовательном процессе с использованием инфографики.

Ключевые слова: корпус, словарь, лингвистика, токен, коллокация, частотный словарь, лемма.

ABSTRACT

This article examines the practical application of corpus linguistics, specifically the processes of working with dictionaries and tasks. It highlights the theoretical foundations, practical capabilities, and significance of corpus linguistics in linguistics and education. Additionally, approaches to creating and analyzing dictionaries and developing innovative tasks in the educational process are demonstrated using infographics.

Keywords: corpus, dictionary, linguistics, token, collocation, frequency dictionary, lemma.

KIRISH. Korpus lingvistika – bu katta hajmdagi matnlar va nutq ma'lumotlarini tahlil qilish orqali til haqidagi bilimlarni boyituvchi fan sohasi hisoblanadi. Hozirgi zamon lingvistikasi ko'plab sohalarda korpusdan samarali foydalanmoqda, xususan, lug'atshunoslik, til qoidalari tahlili va ta'limda interfaol o'quv materiallari yaratishda. Ushbu maqola korpus lingvistikasining lug'at va topshiriqlar bilan ishlashdagi rolini murakkabroq misollar va vizualizatsiyalar orqali o'rganishni maqsad qiladi.

Korpus lingvistikasining nazariy asoslari:

Korpus lingvistika quyidagi muhim tamoyillarga asoslanadi:

1. **Haqiqiy ma'lumotlar tahlili:** Tahlil uchun tanlangan korpus real dunyodagi matn va nutqdan iborat bo'lishi kerak.

Bu namunada biz nofilolog talabani bilimni tekshirish va baholash uchun mashqlardan foydalandik. Nofilolog talabani o'rtacha darajasi B1. Masalan talaba bu platformada:

- ✓ **gap tuzish qoidalarini;**
- ✓ **zamoni farqlay oladi;**
- ✓ **mantiqiy fikrlashni o'rganadi;**
- ✓ **so'z birikmalarini bilib oladi;**
- ✓ **so'z tuzilishini;**
- ✓ **matn tuzish strukturasi qo'llab, amalda yoza oladi.**

Namuna sifatida keltirilgan mavzu bayonida, **YUBORISH VA QABUL QILISH** mavzusida talaba mavzulashtirilgan so'zlar, ya'ni mavzuga doir bo'lgan so'zlarning qaysi turkumda kelishini (**OT, SIFAT, FE'L, RAVISH**) va ular ishtirokida gaplar tuzish strukturasi o'rganadi.

So'z birikmalari, so'z tuzilishi, so'zlardan namunalari qismida talaba so'zlarni yod olib, matn tuzib, leksikonini boyitish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Har ikkinchi gapni berilgan so'zlardan foydalanib to'ldiring.
Bunda birinchi gap bilan o'xshash ma'no hosil bo'ladi.

1. Nigora sening yangi veb sayting haqida nimadir dedimi? **fikr bildirmoq**
Nigora sening yangi veb sayting ...?

2. Javohir menga o'zining yangi mobil telefonini tasvirlab **berdi. aytmog**
Javohir menga o'zining yangi mobil telefoni ...

3. Bu veb sayt tarixdagi ayrim aloqalarni tasvirlaydi. **ma'lumot**
Bu veb sayt tarixdagi ayrim aloqalar ... beradi.

4. Farhodga bizning kelgusi rejalarimiz haqida xat jo'natishni eslat! **yozmog**

Farhodga bizning kelgusi rejalarimiz ... ni eslat!

5. Dilbarga bugungi bazm haqida e-mail orqali ayta olasanmi? **Jo‘natmoq Dilbarga bugungi bazm haqida e-mail ...?**

2. **Statistik yondashuv:** So‘z va iboralarning chastotasi, semantik o‘zgarishlari statistik usullar yordamida tahlil qilinadi.

□ **So‘z chastotasi** – matnda yoki nutqda biror so‘zning necha marta uchrashini aniqlash. Masalan, biror kitob yoki maqolada “xalq”, “demokratiya”, “innovatsiya” kabi so‘zlarning chastotasini o‘rganish. Statistik usul yordamida bu so‘zlar matnda necha marta qaytarilishini va ularning matn maqsadiga ta’sirini tahlil qilish mumkin.

□ **Semantik o‘zgarishlar** – Biror so‘zning yoki iboraning vaqt o‘tishi bilan qanday ma’noda o‘zgarishlar yuz berishini kuzatish. Masalan, “internet” so‘zining dastlabki ma’nosi axborot texnologiyalari bilan bog‘liq bo‘lgan bo‘lsa, hozirgi kunda esa bu so‘z o‘z ichiga ijtimoiy tarmoqlar, elektron tijorat, onlayn o‘yinlar kabi turli xil semantik qatlamlarni oladi. Bu o‘zgarishlarni statistik tahlil yordamida kuzatish mumkin [1,2,3].

3. **Dinamik tadqiqot:** Korpuslar vaqt o‘tishi bilan kengaytiriladi va yangilanadi.

Korpus lingvistika tilshunoslikning quyidagi yo‘nalishlarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega:

- **Leksikologiya va semantika:** So‘zlarning ma’no ko‘lamini aniqlash va ularning kontekstda qo‘llanishini tahlil qilish.
- **Sintaksis:** Matnlardagi grammatik strukturalarni tizimli o‘rganish.

Quyida berilgan so‘z birikmalarining to‘g‘ri shaklini hosil qilib, gaplarni to‘ldiring.

Internetga ulanmoq, kompyuterdan foydalanishni to‘xtatmoq, aloqani uzib qo‘ymoq, go‘shakni qo‘ymoq, ma’lumot bilan to‘ldirmoq, kompyuterdan ma’lumotlarni qog‘ozga ko‘chirmoq, yaqqol ma’lum bo‘lmoq, qayta qo‘ng‘iroq qilmoq

1. Yaqin kunlarda dunyodagi barcha kompyuterlar ...
2. Lobarning ko‘rish qobiliyati juda yomonlashib ketgani tufayli u vaqtincha...
3. Shaharda ob-havoning yomonlashishi tufayli maxsus xodimlar biroz muddatga...
4. U onasi bilan gaplashganda har doim birinchi bo‘lib ...
5. Karim kompaniya tomonidan jo‘natilgan hujjatlarning barchasini to‘liq ko‘rib chiqqanidan so‘ng ularning ayrimlarini ...

6. Kotiba kecha boshlig'i tomonidan berilgan topshiriqni o'z vaqtida bajarish uchun.....

7. Jahongirning uyga shoshilib, xursand bo'lib kirganidan uning saralash musobaqasida g'olib bo'lgani ...

8. Ra'no dugonasining telefonda aytgan gaplarini yaxshi tushuna olmadi, lekin o'sha payt onasi chaqirib qolgani sababli dugonasiga ...

Lug'at bilan ishlash

Lug'at yaratish jarayoni korpus lingvistikasining eng murakkab yo'nalishlaridan biridir. Bu jarayon quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. **Korpusni tayyorlash:** Maqsadga muvofiq korpus tanlash va uni tasniflash (ilmiy matnlar, ommaviy axborot vositalari, adabiyotlar).

2. **So'zlarni ajratish:** Tokenizatsiya, lemmatizatsiya va stemming jarayonlarini qo'llash.

3. **Statistik tahlil:** So'zlarning chastotaviy taqsimoti va kollokatsiyalarni aniqlash.

So'z birikmalar

aloqani uzib qo'yimoq
go'shakni qo'yimoq
internetga ulanmoq
internetdan foydalanishni to'xtatmoq
kompyuterdan ma'lumotlarni qog'ozga
ko'chirmoq
ma'lumot bilan to'ldirmoq
qayta qo'ng'iroq qilmoq
yaqqol ma'lum bo'lmoq

aloqa qilmoq aloqadorlik,	aloqador,	ifodalamoq ifodaladi	ifodalash,
bashorat qilmoq	bashoratchi	maxfiy	maxfiylik,
bog'lamoq bog'lanish	bog'langan,	maxfiylashtirmoq	
dadil bo'lmoq	dadillik	tarjima qilmoq	tarjima,
gapirmoq gapirgan	gapiruvchi, gapirdi,	tarjimon	
		yetkazmoq	yetkazish,
		yetkazuvchi	
		xabar qilmoq	xabardor,
		bexabar, boxabar	

	–haqida gaplashmoq		–ga fikr bildirmoq
Ko'makchili birikma	–orqali bog'lanmoq –haqida aytmoq –haqida yozmoq –haqida ma'lumot	Kelishikli birikma	–ga nazar tashlamoq –ga tarjima qilmoq –dan qabul qilmoq –ga javob qaytarmoq –ga jo'natmoq

Quyidagi jadval lug'at yaratish bosqichlarini aks ettiradi:

Korpus lingvistikasidan foydalanish orqali samarali topshiriqlarni ishlab chiqish jarayoni quyidagilarni tashkil qiladi

1. **Interfaol matn tanlash:** Matnlarni murakkablik darajasi bo'yicha tasniflash va nofilolog talabalar uchun moslash.
2. **Topshiriq turlari:**
 - **Chastotaviy tahlilga asoslangan topshiriqlar:** So'zlar va iboralarni kontekstda tahlil qilish.
 - **Grammatika mashqlari:** Kollokatsiyalar va gap tuzilmalari asosida mashqlar ishlab chiqish.
 - **Ijodiy vazifalar:** Matn yaratish va uni korpus bilan solishtirish.

Ta'lim jarayonida korpus lingvistikasining tatbiqi quyidagi misollar bilan yoritilishi mumkin:

24

Bu ilovada biz istalgan so'zni morfemalarga ajrata olamiz.

Masalan: Kursdoshlar so'zini tahlil qilganda

dosh: **The ending that forms the noun (personality, character)**

Ya'ni shaxs otini yasovchi qo'shimchaligi aytilgan

kurs: **Root word (noun)**

Asosligi ta'kidlangan

kursdoshlar: **belongs to Noun**

Bu so'z otga tegishli hisoblanadi

lar: **Plural ending (noun)**

ko'plik qo'shimchasi

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ma'lumki, bugungi kunda talabalarning til ko'nikmalarini rivojlantirish, jumladan, o'zbek tilini o'rgatishda lug'at va topshiriqlar bilan ishlash muhim ahamiyatga ega. Lug'atni boyitish va turli topshiriqlarni bajarish til ko'nikmalarini rivojlantirishda asosiy vosita hisoblanadi. Bu jarayon orqali talabalarga tilning leksik-semantik, grammatik va pragmatik tomonlarini o'rgatish, ularning nutqiy qobiliyatlarini oshirish mumkin.

Korpus lingvistikasining lug'at va topshiriqlar bilan ishlashdagi roli katta imkoniyatlarni ochib beradi. Ushbu yondashuv tilshunoslikda ilmiy tahlil darajasini

²⁴ <https://uzbekcorpus.uz/>

oshiradi, ta'lim jarayonini esa samaradorroq qiladi. Kelgusida korpus lingvistikasini AI asosida chuqurroq tatbiq qilish va interfaol vositalarni rivojlantirish muhim vazifa bo'lib qoladi va kelgusida kompyuter lingvistikasini rivojlantirish, yaratayotgan platformamizni yanada kuchaytirib, talabalar uchun o'zini-o'zi baholash, o'qitish va webinar, onlayn video darslar, taqdimotlar platformasini shakllantirish asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi.

REFERENCES

1. Abdurakhmonova N. A two-level morphological analysis of the Uzbek corpus /МАТЕРИАЛЫ IV международного научного конгресса иностранная филология. социальная и национальная вариативность языка и литературы / 2019/4/1 Симферополь, -P. 425-431
2. Abdurakhmonova N. Corpus Based Teaching Uzbek As A Foreign Language // Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Volume 6 - Number. 1 – 2019 ISSN: 2303-5528– P.131-137
3. Abdurakhmonova N. Necessity Uzbek corpus for machine translation / Modern linguistics, translatology, linguodidactics international conference, Tashkent.4-8 October 2018. –P. 120-122
4. Sinclair, J. (1991). Corpus, Concordance, Collocation. Oxford University Press.
5. McEnery, T., & Wilson, A. (1996). Corpus Linguistics. Edinburgh University Press.
6. Biber, D., Conrad, S., & Reppen, R. (1998). Corpus Linguistics: Investigating Language Structure and Use. Cambridge University Press.
7. Hunston, S. (2002). Corpora in Applied Linguistics. Cambridge University Press.
8. Kilgarriff, A., & Grefenstette, G. (2003). Introduction to the Special Issue on the Web as Corpus. Computational Linguistics, 29(3), 333-347.
9. <https://uzbekcorpus.uz/>
10. www.pedagog.uz